

6. Павлов, В. Ю. Влияние симбиотической азотфиксации на азотный баланс почвы / В. Ю. Павлов // Мелиорация: история и современность : Материалы международной научно-практической интернет-конференции, к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и 100-летию ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, Москва, 15 апреля 2025 года. – Москва: Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова, 2025. – С. 73-82. – DOI 10.37738/VNIIGIM.2025.12.79.011.

7. Соколова М. Г., Акимова Г. П., Рудиковский А. В., Глянько А. К., Вайшла О. Б. Бактериальные биопрепараты и их влияние на урожай томатов и картофеля. Плодородие. 2008. № 1, 26–27.

8. Сучкова, С. А. Роль азотофиксирующих бактерий рода *Azotobacter* в восстановлении почвенного плодородия на примере антропогенно нарушенных почв Оренбургской области / С. А. Сучкова, М. Е. Игнатенко. — Текст : непосредственный // Юный ученый. — 2025. — № 3 (88). — С. 141-147. — URL: <https://moluch.ru/young/archive/88/4817>.

УДК 631.8

DOI 10.5281/zenodo.20378588-135-139

**ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ И СПОСОБОВ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ЗЕРНОТРАВЯНОПРОПАШНОГО И ЗЕРНОПРОПАШНОГО
СЕВООБОРОТОВ НА ЧЕРНОЗЁМЕ ТИПИЧНОМ**
**INFLUENCE OF FERTILIZER SYSTEMS AND SOIL
TREATMENT METHODS ON THE PRODUCTIVITY OF GRAIN-
GRASS-TILLAGE AND GRAIN-TILLAGE CROPS IN TYPICAL
CHERNOZEM**

Е.В. Навольнева, Д.И. Каторгин, А.С. Пойменов
E.V. Navolneva, D.I. Katorgin, A.S. Poimenov

ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», г. Белгород
Belgorod Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences

E-mail: Navekavika@gmail.com

Аннотация. В статье представлены результаты многолетнего полевого опыта по изучению влияния различных систем удобрений (органической, минеральной, органоминеральной) и трёх способов основной обработки почвы (вспашка, безотвальная, минимальная) на продуктивность двух севооборотов: зернотравянопропашного (40 % зерновых) и зернопропашного (60 % зерновых). Установлено, что наибольший выход кормовых единиц обеспечивает органоминеральная система удобрений. Влияние удобрений статистически достоверно ($F_{ф.} = 19,58 > F_{т.} = 2,31$), тогда как способ обработки почвы не оказывает существенного влияния ($F_{ф.} = 1,72 < F_{т.} = 3,35$). Зернопропашной севооборот стабильно превосходит по продуктивности зернотравянопропашной.

Abstract. *The article presents the results of a long-term field experiment on the study of the influence of different fertilizer systems (organic, mineral, organomineral) and three methods of basic soil tillage (ploughing, non-ploughing, minimum) on the productivity of two crop rotations: grain-grass-row (40% grain) and grain-row (60% grain). It was found that the highest yield of feed units is provided by the organomineral fertilizer system. The effect of fertilizers is statistically significant ($F_f=19.58>F_t=2.31$), while the method of soil cultivation does not have a significant effect ($F_f=1.72<F_t=3.35$). The grain-legume crop rotation consistently outperforms the grain-grass-legume crop rotation in terms of productivity.*

Ключевые слова: чернозём типичный, севооборот, продуктивность севооборота, обработка почвы, органические удобрения, минеральные удобрения, кормовые единицы.

Keywords: *typical chernozem, crop rotation, crop rotation productivity, soil cultivation, organic fertilizers, mineral fertilizers, feed units.*

ВВЕДЕНИЕ

Многочисленными исследованиями установлено, что длительное применение органических и минеральных удобрений является основным фактором повышения продуктивности севооборотов на чернозёмных почвах. Влияние способов основной обработки почвы оценивается неоднозначно. На чернозёмах типичных эффект от данного агроприёма часто нивелируется действием удобрений и в большей степени отражается на энергосбережении и защите почв от эрозии [1,2]. Существенное значение имеет также структура севооборота (доля зерновых культур и наличие многолетних трав), она определяет общий выход продукции с единицы севооборотной площади [3].

Цель работы – оценить влияние различных систем удобрения (органической, минеральной и органоминеральной) и трёх способов основной обработки почвы на продуктивность зерноотраваднопропашного (40 % зерновых) и зернопропашного (60 % зерновых) севооборотов.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Почва опытного участка чернозём типичный среднемошный малогумусный тяжелосуглинистый на лёссовидном суглинке. Агрохимическая характеристика пахотного слоя: гумус - 5,18–5,80 %, подвижный фосфор – 52-58 мг/кг, подвижный калий – 95–105 мг/кг, рН_{сол.} – 5,8–6,3.

Схема опыта включала три способа обработки почвы: вспашка (плуг ПЛН-5-35, глубина 22-32 см в зависимости от культуры); безотвальная обработка на ту же глубину; минимальная обработка (двукратное дискование на глубину 12-14 см).

Три уровня удобрённости: без удобрений, одна доза минеральных удобрений, рассчитанная на простое воспроизводство плодородия

почвы и двойная – на расширенное воспроизводство. Органические удобрения в виде навоза КРС вносили один раз в ротацию с насыщенностью севооборота 8 и 16 т/га с.п. Для оценки продуктивности севооборотов урожайность всех культур переведена в кормовые единицы с использованием стандартных коэффициентов. Статистическая обработка выполнена дисперсионным анализом по алгоритму В.Н. Перегудова [4] и Б.А. Доспехова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Как показали исследования, агротехнологические приёмы заметно повлияли на выход кормовых единиц с гектара севооборотной площади (табл. 1).

Таблица 1. Влияние систем удобрения и обработки почвы на продуктивность севооборотов, ц к.ед./га

Органические удобрения	Минеральные удобрения	Зернотравянопропашной севооборот (40 % зерновых)			Зернопропашной севооборот (60 % зерновых)		
		В*	Б	М	В	Б	М
0	0	176,5	171,8	174,3	227,7	237,8	227,2
	1	256,7	257,3	254,1	296,8	308,9	289,2
	2	288,6	305,1	305,7	361,8	360,3	361,1
8	0	190,9	211,5	217,3	281,0	274,2	251,7
	1	252,2	286,8	303,0	337,3	323,0	310,4
	2	317,5	330,1	336,5	378,8	358,8	350,7
16	0	227,7	224,7	231,2	286,8	305,1	280,2
	1	297,9	299,3	296,0	342,9	330,3	332,3
	2	323,9	323,4	327,1	371,6	362,2	341,7

Примечание: *В-вспашка; Б-безотвальная обработка; М-минимальная обработка

Внесение только органических удобрений (при 8 т/га с.п.) повысило продуктивность зернотравянопропашного севооборота на 18,7 % (в среднем по способам обработки почвы), зернопропашного – на 16,5 % по сравнению с контролем (без удобрений). Минеральные удобрения обеспечили значительно больший прирост: 47,0 % и 29,2 % соответственно. Наибольшие значения продуктивности получены при органоминеральной системе (органические + минеральные удобрения в двойных дозах): прибавка в зернотравянопропашном севообороте достигала 86,5 %, в зернопропашном – 55,3 %.

Зернопропашной севооборот с 60 % зерновых культур стабильно превосходил по продуктивности зернотравянопропашной (40 % зерновых). На контроле (без удобрений) продуктивность составила 174,2 к.ед. ц/га в ЗТП против 230,9 к.ед. ц/га в ЗП севообороте. Внесение удобрений усиливало это преимущество.

При совместном использовании органических и минеральных удобрений максимальная прибавка в зернотравянопропашном севообороте (удвоенная доза минеральных удобрений + одна доза навоза) достигла 153,8 к.ед. ц/га, тогда как в зернопропашном – 131,9 к.ед. ц/га. Это указывает на существование предела продуктивности севооборота, выше которого рост не обеспечивается только удобрениями. Данный уровень лимитируется биологическими особенностями культур, буферностью почвы, влагообеспеченностью и другими факторами.

Различия между способами обработки почвы проявились лишь как тенденция. Например, в варианте с минеральными удобрениями при двойной дозе в зернотравянопропашном севообороте продуктивность при вспашке составила 288,6 к.ед. ц/га, при безотвальной – 305,1, при минимальной – 305,7 к.ед. ц/га. Похожая ситуация наблюдалась и на других вариантах удобрения в зернотравянопропашном севообороте.

Результаты дисперсионного анализа показали, что для фактора удобрения влияние существенно на 5 %-ном уровне значимости ($F_{ф.} = 19,58 > F_{т.} = 2,31$); а для фактора обработка почвы влияние несущественно ($F_{ф.} = 1,72 < F_{т.} = 3,35$). Таким образом, продуктивность севооборотов в целом определяется прежде всего уровнем минерального питания, а не способом обработки почвы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внесение одних минеральных удобрений даёт значительно больший прирост продуктивности севооборотов, чем органических, но максимальные показатели получены при их совместном применении. Наибольшая продуктивность обоих севооборотов достигнута при органо-минеральной системе удобрения (повышенные дозы).

Зернопропашной севооборот (60 % зерновых) стабильно превосходит зернотравянопропашной (40 % зерновых) по выходу кормовых единиц на всех вариантах опыта. Статистически доказано существенное влияние удобрений и отсутствие достоверного влияния способа обработки почвы при возделывании культур на чернозёме типичном.

Дальнейший рост продуктивности севооборотов ограничен комплексом почвенно-биологических факторов, что требует поиска дополнительных агроприёмов.

Исследования выполнены в рамках государственного задания по программе фундаментальных научных исследований государственной академии наук на 2021-2030 годы (тема № FGNF-2025-0014 «Разработать научные основы воспроизводства плодородия почв и повышения продуктивности севооборотов с различным уровнем насыщения зерновых культур ЦЧЗ»).

ЛИТЕРАТУРА

1. Кирюшин, В. И. Агрономическое почвоведение : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 110100 «Агрохимия и агропочвоведение» / В. И. Кирюшин ; Ассоциация «Агрообразование». – Москва : Издательство КолосС, 2010. – 687 с. – (Учебник). – ISBN 978-5-9532-0763-8.
2. Внедрение технологии No-till с целью сохранения плодородия почвы и повышения эффективности сельскохозяйственного производства в различных почвенно-климатических зонах Юга России : методические рекомендации / В. И. Трухачев, А. Н. Есаулко, М. С. Сигида [и др.]. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 48 с.
3. Воспроизводство плодородия почв, продуктивность и энергетическая эффективность севооборотов / А. П. Карабутов, В. Д. Соловиченко, В. В. Никитин, Е. В. Навольнева // Земледелие. – 2019. – № 2. – С. 3-8. – DOI 10.24411/0044-3913-2019-10201.
4. Перегудов В.Н. Планирование многофакторных полевых опытов с удобрениями. – М.: Колос, 1978 – 184 с.

УДК 336.647/648

DOI 10.5281/zenodo.20378606-139-144

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОБЕРЕГАЮЩИХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ: ВЗГЛЯД ЭКОНОМИСТА DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING AGRICULTURAL TECHNOLOGIES BASED ON INNOVATION: AN ECONOMIST'S VIEW

В.И. Нечаев

V.I. Nechaev

*ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, г. Москва
FSBSI FRC AESDRA VNIIESH, Moscow
E-mail: v.i.nechaev@vniiesh.ru*

***Аннотация.** Статья посвящена проблемам формирования ресурсосберегающих технологий в отечественном сельскохозяйственном производстве. Предложены экономические составляющие при разработке ресурсосберега-*